

AXBOROT MAKONI VA MADANIY PARADIGMANING YOSHLAR TAFAKKURIGA INTEGRATSION TA'SIRI

Umarov Humoyunmirzo Zahriddinbobur o'g'li

Namangan davlat universiteti

San'atshunoslik kafedrası stajyor-o'qituvchisi.

Telefon nomer: +998939167511

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17787573>

Annotatsiya: Tezida zamonaviy axborot makonining globallashuvi va madaniy paradigmalarning o'zaro ta'siri natijasida yoshlar tafakkurida yuzaga kelayotgan integratsion jarayonlar tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida axborot texnologiyalari vositasida uzatilayotgan g'arbona, sharqona va transmilliy madaniy kodlarning yoshlar ongiga kirib borish mexanizmlari, ularning tafakkur, identitet va qadriyat tizimiga ko'rsatgan ijtimoiy-falsafiy ta'siri chuqur o'rganiladi. Shuningdek, tezida milliy axborot suvereniteti, madaniy identifikatsiya va yoshlarning kognitiv ijtimoiylashuvi jarayonidagi madaniy diversifikatsiyaning roli tahlil etiladi. Statistik ma'lumotlar asosida axborot iste'moli tarkibi, yoshlarning asosiy madaniy orientatsiyalari va ongiy transformatsiyalari baholanadi.

Kalit so'zlar: Axborot makoni, madaniy paradigma, yoshlar tafakkuri, globallashuv, identitet, integratsiya, axborot suvereniteti, madaniy gibridlik, tafakkur transformatsiyasi, axboriy-falsafiy tahlil, yoshlar ongiy rivoji.

Kirish: Globallashuv, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va transmilliy madaniy oqimlarning keskin faollashuvi insoniyat tafakkuriga ta'sir ko'rsatuvchi eng asosiy omillardan biriga aylandi. Ayniqsa, bu jarayonning yosh avlod ongiga ko'rsatgan ta'siri, ularning madaniy identiteti, ijtimoiy ong shakllanishi va g'oyaviy immuniteti masalalarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Axborot makoni nafaqat axborotlarni tarqatish vositasi, balki zamonaviy tafakkurning shakllanishi va ideologik qamrovini belgilovchi asosiy makon sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu esa madaniy paradigmaning yangi shaklda va tezkor tarzda transformatsiyalanishiga, yoshlarning ijtimoiy-madaniy o'zligini shakllantirishdagi yangi metodologik yondashuvlarga ehtiyoj tug'diradi. Bugungi kunda yoshlar orasida axborotdan foydalanish faolligi yuqori darajaga yetgan. O'zbekiston bo'yicha esa 2023-yil yakunlariga ko'ra, aholining 61,3 foizi internetdan doimiy foydalanadi, ularning 72 foizi yoshlar hissasiga to'g'ri keladi. Shu jihatdan olib qaralganda, axborot makoni yoshlar tafakkuriga bevosita va bilvosita shakllarda integratsiyalashayotgan madaniy paradigmalarni yetkazish, ularni transformatsiyalash hamda yangicha mental konstruksiyalarni shakllantirish mexanizmlarini chuqur o'rganish dolzarb ilmiy muammolardan biriga aylanmoqda. Madaniy paradigma – bu jamiyatning ma'naviy-iqtisodiy asoslarini, axloqiy normalarini, estetik qadriyatlarini va ijtimoiy institutlarini o'z ichiga olgan kompleks tushunchadir. U ma'lum bir davr, makon va ijtimoiy sharoitda shakllanadi va jamiyat a'zolarining tafakkuriga, xulq-atvori va ijtimoiy identitetiga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Thomas Kuhn tomonidan ilgari surilgan "paradigma" tushunchasi, asosan, ilmiy inqiloblar kontekstida talqin qilinsa-da, u keyinchalik ijtimoiy va madaniy sohalarida ham universal kategoriya sifatida qabul qilina boshlandi. Aynan shu zamonaviy paradigmaning madaniy tusga ega shakli global axborot oqimlari bilan to'qnash kelgan holda yangi holat – transmadaniyatli integratsiyani vujudga keltirmoqda[1]. Bu esa yoshlarning o'zligini anglash jarayonida murakkab qarama-qarshiliklarni yuzaga keltirmoqda: bir tomonda an'anaviy qadriyatlar, ikkinchi tomonda esa global madaniyat talablari. Yuqoridagi

jarayonlar fonida axborot makonining strukturaviy va funksional xususiyatlarini aniqlashtirish, u orqali madaniy paradigmlar qanday shakllanishi va yoshlar tafakkuriga qanday tarzda singdirilishi masalasi alohida ilmiy-tahliliy e'tiborni talab etadi. Bugungi global axborot maydonida yoshlar – eng faol auditoriya sifatida – turli madaniy narrativlar, g'oyaviy platformalar, ijtimoiy identifikatsiya vositalari bilan to'qnash kelmoqda. Bu esa, o'z navbatida, ularning tafakkur strukturasi, dunyoqarashi, axloqiy me'yorlari va estetik didining o'zgarishiga olib kelmoqda. Boshqa tomondan, madaniy paradigmlar doimiy o'zgaruvchan bo'lib, ular jamiyatda yuz berayotgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va texnologik o'zgarishlarga bevosita bog'liq holda rivojlanadi. Ayniqsa, hozirgi sharoitda "raqamli madaniyat", "global axborot jamiyati", "postmodern tafakkur" kabi atamalar madaniy paradigmlar va axborot makoni o'rtasidagi murakkab dialektik munosabatni anglash uchun metodologik asos bo'lib xizmat qilmoqda. Bu munosabatlar kontekstida yoshlar madaniy tafakkurining shakllanishi, ularning o'zligini anglash jarayonida qanday madaniy-elektron vositalar ishtirok etayotganini aniqlash ham dolzarb ilmiy vazifadir. So'nggi yillarda yoshlar orasida kuzatilayotgan madaniy diversifikatsiya, ijtimoiy tarmoqlardagi "trend"lar, axborot iste'moli modeli, identitet krizisi kabi holatlar shuni ko'rsatmoqdaki, axborot makoni – bu faqat axborot almashinuvi maydoni emas, balki u madaniy "kurashlar" maydonidir. U yerda har xil g'oyalar, qadriyatlar, falsafiy pozitsiyalar to'qnashadi, va natijada har bir yoshning shaxsiy identiteti, milliy qadriyatlarga munosabati va global dunyoqarash pozitsiyasi shakllanadi. Bu holat YUNESCO tomonidan 2021-yilda taqdim etilgan "Youth and Cultural Inclusion in the Digital Age" hisobotida ham o'z ifodasini topgan bo'lib, hisobotga ko'ra, yoshlar o'z madaniy identitetini ijtimoiy tarmoqlar va virtual platformalar orqali ifodalashga harakat qilmoqda, lekin bu jarayon ko'plab identitet krizislariga ham sabab bo'lmoqda. Milliy madaniyat, o'zlik va an'anaviy qadriyatlar yoshlar ongida faqatgina tarixiy xotira sifatida emas, balki ularning kundalik ijtimoiy amaliyotida aks etuvchi dinamik tizim bo'lib shakllanishi kerak[2]. Biroq, global axborot makoni sharoitida bu tizim ko'plab chet omillar bilan raqobatlashishga majbur bo'lmoqda. Misol uchun, "Pew Research Center" tomonidan 2022-yilda o'tkazilgan xalqaro tadqiqotda aytilishicha, 18-29 yosh oralig'idagi yoshlarning 54 foizi o'zlarining madaniy ildizlarini aniq bilmasligini bildirgan. Bu esa shuni ko'rsatadiki, madaniy paradigmlar ustidan ta'sir ko'rsatuvchi axborot oqimlari milliy o'zlikni anglash jarayoniga salbiy ta'sir qilmoqda. O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, yoshlar soni mamlakat aholisi umumiy sonining 36,4 foizini tashkil etadi [3]. Bu katta demografik salohiyat, agar to'g'ri yo'naltirilsa, ijtimoiy barqarorlik, innovatsion rivojlanish va madaniy uyg'onish uchun qudratli omil bo'la oladi. Shu bilan birga, agar bu yosh avlod global axborot makoni tomonidan shakllantirilayotgan begona g'oyalar ta'sirida identitet inqiroziga yuz tutsa, bu ijtimoiy va ma'naviy jihatdan xavfli holatga olib kelishi mumkin. Shu bois, axborot makoni va madaniy paradigmaning o'zaro ta'siri kontekstida yoshlar tafakkuriga integratsiyalashuv jarayonini tizimli tahlil qilish, uning ijobiy va salbiy jihatlarini aniqlash, mavjud muammolarga ilmiy asoslangan yechimlar ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb ilmiy vazifasidir. Shuningdek, axborot makonining madaniy paradigmalarga ta'siri faqat yoshlarning individual tafakkur darajasida emas, balki umummilliy darajada ham sezilmoqda. Ularning ijtimoiy faolligi, fuqarolik pozitsiyasi, milliy g'urur, estetik qarashlar, mehnat etikasiga bo'lgan munosabatlar kabi ko'rsatkichlar global madaniy kodlar bilan to'qnashuvda shakllanmoqda. Masalan, 2024-yil aprel oyida O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, yoshlarning 47 foizi o'zining

ma'naviy qadriyatlarini internet orqali shakllantirayotganini bildirgan[4]. Bu esa milliy madaniyatni raqamli makonda ilgari surish strategiyalarini ishlab chiqish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

Zamonaviy globallashuv jarayonlari, axborot texnologiyalarining beqiyos sur'atlarda rivojlanishi va virtual kommunikatsiya muhitining inson hayotining barcha sohalarini qamrab olishi sharoitida axborot makoni va madaniy paradigmalarda o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik masalasi jahon miqyosida dolzarb ilmiy, nazariy va amaliy muammo sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, mazkur o'zaro aloqaning yoshlar tafakkuriga ko'rsatayotgan integratsion ta'siri masalasi hozirgi davrda alohida strategik ahamiyat kasb etmoqda. Chunki aynan yosh avlod jamiyatning intellektual, g'oyaviy va madaniy salohiyatini ifoda etuvchi asosiy qatlam bo'lib, ularning tafakkuridagi o'zgarishlar bevosita milliy ong, ma'naviyat va ijtimoiy barqarorlikning istiqboliga ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi axborot makoni – bu shunchaki texnologik platforma yoki kommunikatsiya vositasi emas, balki global miqyosdagi g'oyaviy, madaniy va siyosiy jarayonlarning konvergentsiyasini amalga oshiruvchi asosiy makon sifatida shakllanmoqda. U o'z tabiatiga ko'ra, tezkorlik, ochiqlik, cheksizlik va g'oyaviy plyuralizm kabi xususiyatlarga ega bo'lib, bu jihatlar yoshlarning tafakkurida zamonaviylik va an'anaviylik, milliylik va kosmopolitlik, individualizm va kollektivizm o'rtasidagi murakkab ziddiyatlarni yuzaga keltirmoqda. Statistik ma'lumotlarga murojaat qiladigan bo'lsak, 2024-yilgi "We Are Social" hamda "DataReportal" xalqaro platformalarining hisob-kitoblariga ko'ra, dunyo bo'yicha har bir internet foydalanuvchisi o'rtacha kuniga 6 soat 40 daqiqa vaqtini internetda o'tkazmoqda. Bu ko'rsatkich 16-24 yoshdagi foydalanuvchilar orasida 8 soatdan ham ortiqroq vaqtni tashkil qilmoqda. O'zbekistonda esa 2023-yil yakunlariga ko'ra, internet foydalanuvchilari soni 23 milliondan oshgan bo'lib, ularning 72 foizi aynan yoshlar hissasiga to'g'ri keladi[5]. Bu esa shuni ko'rsatadiki, yoshlar zamonaviy axborot makonining eng faol auditoriyasi sifatida faoliyat yuritmoqda va ular mazkur makon orqali turli madaniy paradigmalarda, ijtimoiy me'yorlar, axloqiy qadriyatlar va identitet modellariga duch kelmoqda. Ayni sharoitda axborot makoni orqali shakllanayotgan yangi madaniy paradigmalarda yoshlar tafakkurini o'ziga xos tarzda o'zgartirmoqda, ularni ilgari mavjud bo'lmagan estetik va ma'naviy mezonlarga yo'naltirmoqda. Madaniy paradigmalarda doimiy o'zgarish holatida mavjud bo'lib, ular ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida, xususan, axborot maydonida global ta'sirchanlik kasb etgan. Raqamli madaniyat, transmilliy kommunikatsiya, metavers platformalari, sun'iy intellekt algoritmlari orqali tartiblangan kontentlar bugungi yosh avlod tafakkurining yangi semantik kontekstlarda shakllanishiga sabab bo'lmoqda. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, mavzuning dolzarbligi avvalo shundan iboratki, axborot makonida hukmronlik qilayotgan madaniy paradigmalarda yoshlar ongida milliy qadriyatlar, tarixiy xotira va ma'naviy meros bilan qarama-qarshilikka tushmoqda. Bu esa identitet inqirozi, g'oyaviy parokandalik, madaniy yo'nalishsizlik va milliy o'zlikni anglashdagi zaiflik holatlarining kengayishiga olib kelmoqda. Misol uchun, "Pew Research Center" tomonidan o'tkazilgan so'rovnomalarga ko'ra, 18-29 yoshdagi respondentlarning 54 foizi o'zlarining tarixiy-madaniy ildizlarini to'liq anglamasliklarini bildirgan[6]. Bu esa madaniy merosning yoshlar tafakkuridagi aks sadosi tobora zaiflashib borayotganidan dalolat beradi. Bunday sharoitda axborot makoni va madaniy paradigmalarda o'rtasidagi integratsion jarayonni chuqur o'rganish, uning ijtimoiy-falsafiy mohiyatini ochib berish hamda yoshlar ongidagi ta'sir mexanizmlarini tahlil qilish dolzarb ilmiy vazifadir. Ayniqsa, bu jarayonlarni milliy va global qadriyatlar kontekstida baholash, ularning

to'qnashuv nuqtalarini aniqlash va muvozanatli yo'naltirish mexanizmlarini ishlab chiqish hozirgi jamiyatning madaniy barqarorligi va g'oyaviy immunitetini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda olib borilayotgan "Yangi O'zbekiston – yangi taraqqiyot" siyosiy strategiyasi doirasida yoshlarning tafakkurini boyitish, ularda milliy g'urur, tarixiy xotira va zamonaviylik uyg'unligini shakllantirish asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilanmoqda. Bu esa tadqiqot mavzusining nafaqat nazariy, balki siyosiy-amaliy dolzarbligini ham ochib beradi. Shuningdek, yoshlar orasida virtual muloqot shakllarining ustuvorligi, sun'iy intellekt asosida tavsiya etilayotgan kontentlar, "influencer"lar ta'siri ostidagi madaniy ideallar va estetik qarashlar, ularning ijtimoiy real voqelikni qabul qilishida turli xil konstruktiv va destruktiv omillarni keltirib chiqarmoqda.

So'nggi yillarda axborot makoni va madaniy paradigmalarda o'rtasidagi o'zaro ta'sir kuchayib borayotgan bir davrda, ayniqsa yoshlar tafakkurining shakllanishi nuqtayi nazaridan bu sohani tizimli tartibga solish va barqaror g'oyaviy-madaniy asosda boshqarish dolzarb strategik vazifalardan biriga aylandi. Shu munosabat bilan, O'zbekistonda hamda xalqaro miqyosda mazkur soha doirasida qator tub islohotlar, konseptual dasturlar va normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilmoqda. Ushbu islohotlar axborot makonining raqamli transformatsiyasi, madaniy qadriyatlarining zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari orqali targ'ib qilinishi, yoshlar ongida milliy o'zlik va global tafakkur uyg'unligini ta'minlashga qaratilgan strategik yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Avvalo, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-iyundagi "O'zbekiston Respublikasida yoshlar siyosatini yanada takomillashtirishga doir kompleks chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4354-sonli Qarori asosida yoshlar bilan ishlash tizimi tubdan isloh qilindi. Mazkur qaror doirasida yoshlarning axborotga nisbatan ongli yondashuvi, ijtimoiy tarmoqlarda madaniy savodxonlik darajasini oshirish, ularni turli g'oyaviy tahdidlardan himoya qilish kabi yo'nalishlar ustuvor vazifalar qatoriga qo'shildi. Shu bilan birga, 2021-yil 30-iyulda qabul qilingan "Yoshlar ishlari agentligini tashkil etish to'g'risida"gi Prezident farmoni asosida yoshlar bilan ishlashning institutsional bazasi mustahkamlandi[7]. Agentlik zimmasiga yoshlarning axborot makonida faol va mas'uliyatli ishtirokini ta'minlash, ularni madaniy-ma'naviy immunitetga ega bo'lgan fuqarolar sifatida tarbiyalash vazifasi yuklandi. Bundan tashqari, "2022–2026-yillarda Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da raqamli transformatsiya, axborot xavfsizligi va madaniy-ma'naviy qadriyatlar himoyasi ustuvor yo'nalish sifatida belgilanib, ayniqsa yosh avlod tafakkurini global axborot muhitiga integratsiyalashuvi kontekstida barqarorlikni ta'minlash muhim vazifa sifatida ko'rsatildi[8]. Ushbu strategiya doirasida davlat organlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari, nodavlat-notijorat tashkilotlari va yoshlar ittifoqi o'rtasida ko'p tomonlama hamkorlik yo'lga qo'yildi. Xususan, "O'zbekiston – 2030" strategik dasturida yoshlarning raqamli madaniyatini rivojlantirish, ularni global axborot oqimlari ichida tanqidiy tafakkur asosida fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirish uchun "Media savodxonlik markazlari", "Madaniy media laboratoriyalar" va "Virtual g'oyaviy immunitet platformalari" tashkil etilishi nazarda tutilgan. Axborot xavfsizligi masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-apreldagi "Axborot xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi qarori asosida raqamli muhitda madaniy mustaqillikni saqlash, yoshlar ongini zararli kontentlardan himoya qilish, g'oyaviy tahdidlarning oldini olish maqsadida ilg'or texnologiyalar, algoritmik filtrlash tizimlari, sun'iy intellekt asosida tahlil mexanizmlari joriy etildi[9]. Ushbu qarorga

muvofig, MTRK tizimida maxsus monitoring markazlari tashkil etilib, yoshlar orasida tarqalayotgan virtual axborot oqimlarining madaniy-tarixiy me'yorlarga mosligi tahlil qilinmoqda. Shu bilan birga, axborot makonida milliy qadriyatlarni ilgari surish, "O'zbekiston madaniy merosi jahon to'plamlarida" loyihasi[10]. Xalqaro tajribaga murojaat qiladigan bo'lsak, YUNESKO, UNDP, ITU va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan ilgari surilgan Xususan, 2023-yilda Toshkent shahrida o'tkazilgan "Youth and Digital Future" xalqaro forumi doirasida yoshlarning axborot makonidagi g'oyaviy himoyasini ta'minlash, madaniy merosni raqamlashtirish, ijtimoiy tarmoqlarda milliy identitetni mustahkamlovchi kontentlar yaratish bo'yicha xalqaro memorandumlar imzolandi.

Xulosa: Axborot makoni va madaniy paradigmalar o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sir zamonaviy yoshlar tafakkurining shakllanishi va rivojlanishida hal qiluvchi omillardan biri sifatida maydonga chiqmoqda. Global axborot oqimlari kuchayib, madaniy chegaralar tobora nisbiylashayotgan bir davrda, milliy madaniyat, an'anaviy qadriyatlar va tarixiy xotira asosida barqaror ijtimoiy ongni shakllantirish strategik ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, axborot makoni nafaqat bilim va ma'lumotlar manbai, balki ideologik, madaniy va psixologik ta'sir vositasi sifatida ham yoshlar ongiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois, raqamli savodxonlik, madaniy immunitet va tanqidiy tafakkurni rivojlantirish mazkur integratsion jarayonni ijobiy yo'naltirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. O'zbekistonda bu sohani tartibga solish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar – raqamli madaniyatni shakllantirish, madaniy merosni raqamlashtirish, yoshlarning g'oyaviy immunitetini mustahkamlash, media savodxonlikni oshirishga doir tashabbuslar – axborot va madaniyat chorrahasida barqaror ijtimoiy muvozanatni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Xalqaro tajriba va milliy manfaat uyg'unligiga asoslangan holda olib borilayotgan bunday yondashuvlar yosh avlodni ijtimoiy barqarorlik va madaniy o'zlik asosida shakllantirish imkonini beradi. Shunday ekan, axborot makoni va madaniy paradigmalar o'rtasidagi integratsiyani chuqur ilmiy tahlil qilish, ularni ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy barqarorlik nuqtayi nazaridan boshqarish hozirgi davrning dolzarb ilmiy-amaliy vazifasiga aylangan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Murotovich M. F. et al. ZAMONAVIY YOSHLAR QADRIYATLARI VA JAMIYAT BOSHQARUVI //QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2023. – C. 121-127.\
2. Berdikulov C. YOSHLAR ESTETIK DUNYOQARASH MADANIYATINI YUKSALTIRISHDA MAS'ULIYAT-MA'NAVIY KOLLABORATSIYANI AHAMIYATI //Journal of universal science research. – 2025. – T. 3. – №. 6 (SPECIAL ISSUE). – C. 556-562.
3. Jamoliddin Abduraximovich M. YOSHLAR MA'NAVIY MADANIYATINING SHAKLLANISHIDA OILANI ROLI //International Conference on Economics, Finance, Banking and Management. – 2024. – C. 258-266.
4. Berdikulov C. YOSHLAR ESTETIK DUNYOQARASH MADANIYATINI YUKSALTIRISHDA MAS'ULIYAT-MA'NAVIY KOLLABORATSIYANI AHAMIYATI //Journal of universal science research. – 2025. – T. 3. – №. 6 (SPECIAL ISSUE). – C. 556-562.
5. Kamolov D. YOSHLAR TARBIYASIGA HUQUQIY, AXLOQIY VA SIYOSIY MADANIYATNING UZVIY ALOQADORLIGI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 430-433.
6. Yusupov A. O'ZBEKISTONDA YOSHLAR IJTIMOYILASHUVIDA MILLIY-SIYOSIY

MENTALITETNING O'RNI //QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2024. – T. 13. – C. 223-224.

7. Anvarov A. YOSHLAR SIYOSIY MADANIYATINI YUKSALTIRISHNING MUHIM JIHLTLARI //Молодые ученые. – 2025. – Т. 3. – №. 14. – С. 21-24.

8. Tadjiyeva S. U., Husenova M. F. XORIJIY MAMLAKATLARDA YOSHLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISH ILG'OR TAJRIBASI //TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION

9. Yusupov A. O'ZBEKISTONDA YOSHLAR IJTIMOYIY-SIYOSIY FAOLIGINI OSHIRISHDA MADANIY VA MAFKURAVIY OMILLARNI O'RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI //QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2024. – T. 11. – C. 81-83.

10. ERGASHBAYEV SH. O'ZBEKISTON SHAROITIDA UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMI ORQALI YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH //Объединяя студентов: международные исследования и сотрудничество между дисциплинами. – 2025. – Т. 1. – №. 1. – С. 314-316.